

SUN'IY INTELEKTNING AFZALLIKLARI VA QO'LLANISH SOHALARI

Mamatova Gulshoda Toir qizi
“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti magistranti
gulshoda690@gmail.com
Tel:+99 893 552 70 33

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt tushunchasi haqida izoh berib o'tiladi. Hozirgi kunda insoniyat hayotida tutgan o'rni, qo'llanilayotgan sohalari haqida ma'lumotlar keltiriladi. Afzalliklari sanab o'tilib, kamchiliklari, xavfli tomonlari ko'rib chiqiladi. Transport, qishloq xo'jaligi, turizm sohalarida qo'llanib kelinayotgan texnologiya va sun'iy intellektlarga alohida so'z yuritiladi. Sun'iy intellektni o'rganish va u haqda ma'lumotlarga ega bo'lish davr talabidir. Sun'iy intellekt va uning imkoniyatlari haqida qisqacha ma'lumotlar beriladi. Aslida uning imkoniyatlari juda ko'pdir.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, kognitiv qobiliyat, algoritmi, GPS datchik, robot, zamonaviy texnologiyalar, uchuvchisiz apparatlar, prognoz.

Аннотация. В этой статье дается объяснение понятия искусственного интеллекта (ИИ). Приводится информация о его роли в современной жизни человечества и о сферах применения. Перечисляются преимущества, рассматриваются недостатки и опасные стороны. Особое внимание уделяется технологиям и искусственному интеллекту, которые используются в таких отраслях, как транспорт, сельское хозяйство и туризм. Изучение искусственного интеллекта и получение информации о нем — требование времени. Дается краткая информация о возможностях ИИ, которые на самом деле весьма обширны.

Ключевые слова.искусственный интеллект, когнитивные способности, алгоритм, GPS-датчик, робот, современные технологии, дроны, прогноз.

Abstract: This article provides an explanation of the concept of artificial intelligence (AI). Information is presented on its role in modern human life and the fields in which it is applied. Its advantages are listed, and its disadvantages and potential dangers are examined. Special attention is given to the technologies and AI used in the fields of transport, agriculture, and tourism. Studying AI and obtaining information about it is a requirement of the times. A brief overview of AI and its capabilities is provided, as its possibilities are indeed vast.

Key words: Artificial intelligence, cognitive ability, algorithm, GPS sensor, robot, modern technologies, drones, prognosis.

Kirish

Zamonaviy tez sur'atlarda rivojlanib borayotgan hayotimizda texnologiyalarning o'рни va ahamiyati katta. Zamon talablariga muvofiq texnologiyalarni amaliyotga joriy etish nafaqat muhim, balki zaruriyatga aylangan. Zamonaviy texnologiyalar insoniyat hayotiga kirib kelishi bilan, ular kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylandi, bu esa haqiqatdan ham shunday deb aytishga asos bo'ladi. Hozirgi kunda ko'plab muhokamalar va tadqiqotlar ob'ekti bo'lgan sun'iy intellektning vazifalari, inson hayotidagi roli, eng ko'p qo'llaniladigan sohalar va sun'iy intellektni ishlab chiqishdan ko'zlangan asosiy maqsadlar haqida so'z yuritamiz.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Aql-idrok va tafakkur insonni tashqi olam bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'laydigan, fikrlash va xulosa chiqarish qobiliyatidir. Inson o'z aql-idrokidan foydalangan holda ma'lumotlarni qabul qiladi va ularni tahlil qilib, biror qarorga keladi. Bu jarayon miyaning eng yuqori funksiyasi sifatida kognitiv qobiliyat yoki kognitiv funksiyani ifodalaydi. Ushbu xususiyat insoniyatga fikrlash, yangi g'oyalarni kashf etish va ularni amaliyotga tadbiq etish imkoniyatini beradi. Shunday qilib, insoniyatning izlanishlari natijasida paydo bo'lgan tushunchalardan biri sun'iy intellektidir. Aql-idrok – bu insonning barcha kognitiv qobiliyatlarini o'zida mujassam etgan muammolarni o'rganish va hal qilishning umumiy qobiliyati: his qilish, idrok etish, xotira, tasvirlash, fikrlash, tasavvur qilish. Sun'iy intellekt – bu insonning mantiqiy va ijodiy funksiyalarini bajaradigan intellektual sun'iy tizimdir. Ushbu atama turli maqsadlar va yo'nalishlarga ko'ra yaratilgan, inson aqlini o'zida aks ettiruvchi robot yoki qurilmalarni ifodalaydi. Odatda, biz robotlarni so'zlashadigan, buyruqlarga amal qiladigan va ma'lum ko'nikmalarga moslashtirilgan mashinalar sifatida tasavvur qilamiz. Sun'iy intellekt ham shunga o'xshash, lekin murakkabroqdir, chunki u inson bajarishi mumkin bo'lgan vazifalarni mustaqil ravishda bajarish qobiliyatiga ega. Sun'iy intellekt tizimlarining kognitiv funksiyalarni, ya'ni o'rganish, tajribadan foydalanish, berilgan parametrlarga moslashish va faqat insonlar (yoki undan yuqori hayvonlar) uchun xos vazifalarni bajara olish qobiliyati mavjuddir[1]. Intellekt (lotincha intellectus – sezish, idrok etish, anglash, tushunish) yoki aql – psixikaning yangi vaziyatlarga moslasha olish, tajriba asosida o'rganish va eslab qolish qobiliyatidan iborat sifati. Hamda tushunish va mavhum tushunchalarni qo'llash va atrof-muhitni boshqarish uchun o'z bilimlaridan foydalanish. “Sun'iy”so'zi, inson tomonidan yaratilgan va

biror texnika yoki mashinaga qo'llanilganini anglatadi. Boshqacha aytganda, bu intellektual qobiliyat tabiiy emas, balki insonning harakatlari asosida belgilangan vazifani bajarish uchun o'rnatilgan. Endi tasavvur qilaylik, yuqorida ta'riflangan xususiyatlar biror robot yoki mashinaga jamlangan va biz ularga o'z xizmatlarimizni ishonamiz. Sun'iy intellekt esa o'z ichiga olgan dasturlar yordamida vazifalarni to'g'ri bajarishda bizga ko'mak beradi. Hozirgi kunda har birimiz foydalanayotgan sun'iy intellekt kundalik hayotimizda muhim yordamchiga aylangan.

Sun'iy intellekt to'rtinchi sanoat inqilobining muhim komponentidir [2]. Uning rivojlanishiga qanchalik ahamiyat berilsa, kelajakda uni to'g'ri qo'llash va huquqiy jihatdan tartibga solish masalasi ham shunchalik muhim bo'lib qoladi. Chunki biz bunday qurilmalardan kim, qachon va qanday maqsadlarda foydalanishini bilmasak, kelajak avlodning xavfsizligiga ta'sir ko'rsatishiga kafolat bera olmaymiz. Shuning uchun, sun'iy intellektdan foydalanishni tartibga solish bo'yicha hukumatlar o'rtasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi. Albatta, sun'iy intellekt nafaqat fan va texnologiya sohalarida, balki iqtisodiy jihatdan ham har bir ishda muhim sherikga aylangan. Shu bois, hukumatlar sun'iy intellektni xavfsiz va muqobil tarzda ishlatish uchun ilm-fan vakillari bilan hamkorlikni kuchaytirishga alohida e'tibor bermoqda.

Sun'iy intellekt o'z vazifalarini bajarishda insonning ishlarini yengillashtirish, qulay va samarali yechimlar taklif qilish kerak. Yaqin vaqtgacha sun'iy intellekt dastur xotirasida mavjud yechim sifatida ko'rilgan, ya'ni yangi ijodiy funksiyalardan ko'ra, kompyuter dasturidagi mavjud algoritmlarni o'z ichiga olgan yechim sifatida qabul qilingan. Robototexnika rivojlanishining dastlabki bosqichlarida robotlar harakatlarini faqat dastur tomonidan belgilangan algoritmlar asosida bajaradi, deb o'ylangan [3]. Sun'iy intellekt esa robototexnika va dasturlash rivojlanishining yangi bosqichidir, u robotga dasturga kiritilmagan "yangi" qarorlarni mustaqil ravishda qabul qilish imkonini beradi. Boshqa so'z bilan aytganda, birinchi avlod robotlari berilgan vazifani faqat dasturda ko'rsatilgan buyruqlar asosida bajargan bo'lsa, sun'iy intellekt dasturda aniqlanmagan bo'lsa ham, o'zining mustaqil qaror qabul qilish funksiyasi bilan ajralib turadi. Sun'iy intellekt atrof-muhitni o'rganish, unga bog'liq vazifalar va tushunchalarni eslab qolish, tajriba orttirib uni amaliyotda qo'llay olish qobiliyatiga ega. Shu tarzda, u nafaqat insonlar, balki hayvonlarning ham funksiyalarini bajarish imkoniyatiga ega. Sun'iy intellektni ilmiy yo'nalish sifatida rivojlantirish faqat kompyuterlar yaratilgandan so'nggina mumkin bo'lgan. Sun'iy intellekt atamasi 1956-yilda AQShdagi Stenford universitetida o'tkazilgan seminarida kiritilgan [4]. Shu vaqtdan boshlab bu atama keng qo'llanilmoqda. Seminarda hisoblash jarayonlaridan tashqari, mantiqiy vazifalarni bajarishga qodir mashinalar haqida ham gapirilgan.

XX asrning o'rtalaridan boshlab bu soha bilan qiziqadigan mutaxassislar soni ortib, turli tajribalar o'tkazila boshladi. Bu holat, to'rtinchi sanoat inqilobining asosiy poydevorlaridan biriga aylandi. Har bir sanoat inqilobi insoniyatni yangi yuksalish darajasiga olib chiqdi. Hozirgi inqilob esa insonga o'zi kabi fikrlovchi mashinalarni taqdim etmoqda. Hatto ba'zida sun'iy intellekt insonlarni fikrlash va vazifalarni bajarishda ortda qoldirishi mumkin. Bu sun'iy intellekt nafaqat kasblarni to'liq o'zlashtirib, mustaqil faoliyat yurita boshlaganini ko'rsatadi. U juda ko'p sohalarda qo'llanilib, hatto mustaqil ishlash imkoniyatiga ega. Bunga bir qancha sabablar mavjud. Birinchi navbatda, uning narxi arzon va ko'plab ma'lumot va funksiyalarni o'zida jamlaydi. Xatolik qilish ehtimoli past bo'lib, belgilangan vazifalarni algoritmgaga muvofiq bajarishning eng arzon va samarali yo'llari bilan dasturlanadi. Xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlashda sun'iy intellekt muhim rol o'ynaydi. Raqobatchi kompaniyalar sun'iy intellektdan foydalanib, o'z bizneslarini rivojlantirishi, xaridorlarga mahsulot va xizmatlarini to'liq taqdim etishi va sifatli xizmatlar taklif etish orqali yaxshi foyda olishlari mumkin.

1980-yillarning boshlarida hisoblash sohasidagi olimlar Barr va Feigenbaum sun'iy intellektni (SI) quyidagicha ta'rifladilar:

“Sun'iy intellekt – bu aqlli kompyuter tizimlarini, ya'ni biz an'anaviy ravishda inson ongiga bog'lab kelayotgan imkoniyatlarga ega tizimlarni yaratishga qaratilgan informatika sohasi. Ushbu soha tilni tushunish, o'rganish, fikrlash, muammolarni hal qilish va boshqa masalalarni hal qilish qobiliyatiga ega bo'lishni o'z ichiga oladi”. Keyinchalik, bir qator algoritmlar va dasturiy ta'minot tizimlari sun'iy intellekt deb atalib, ularning o'ziga xosligi shundaki, ular muayyan masalalarni hal qilishda o'ylayotgan inson kabi fikr yurita olish qobiliyatiga ega.

SI ning asosiy xususiyatlari tilni tushunish, o'rganish, fikrlash va eng muhimi, harakat qilish qobiliyatidir.

SI – bu sifatli va tez rivojlanayotgan tegishli texnologiyalar va jarayonlar majmuasi, masalan: tabiiy tildagi matnni qayta ishlash, mashinani o'rganish ekspert tizimlari virtual agentlar (chatbotlar va virtual yordamchilar)

2021 yilga kelib tadqiqotchilar SI turlarining quyidagi tasnifidan foydalanganlar:

Sun'iy Super Intellekt (SSI) gipotetik sun'iy intellekt bo'lib, u nafaqat insonning maksimal qobiliyatlarini takrorlay oladi, balki undan ham oshib ketadi. SSIga ishonuvchilar, u insonni o'z irodasiga bo'ysundirish uchun uning fikrlari va his-tuyg'ulariga kirib borish qudratiga ega bo'lishiga ishonishadi. Mana masalan: futuristik dahshatli hikoyalar yoki sun'iy intellektning haqiqiy kelajagi

Shuningdek, gipotetik jihatdan kuchli yoki umumiy SI (Sun'iy umumiy intellekt, SUI) oqilonalik nuqtai nazaridan SSI dan bir pog'ona pastroq bo'lib, ushbu turdagi SI tarafdorlari o'z e'tiqodlarida hech bo'lmaganda ishlashga qodir bo'lgan mashinalarni yaratish imkoniyati bilan cheklangan [1].

SI ning funksionalligi va bajarish tezligi tufayli yangi tizimlarni yaratish natijasida paydo bo'lgan raqamli iqtisodiyot paradigmalarni, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish tezlashmoqda. SI katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor, takroriy ishlov berish imkoniyatlari va aqlli algoritmlar bilan birlashtirib ishlaydi, bu dasturlarga ma'lumotlardagi naqsh va xususiyatlardan avtomatik ravishda o'rganish imkonini beradi. SI ko'plab nazariyalar, metodologiyalar va texnologiyalarga ega bo'lgan murakkab fandır.

"Sun'iy intellekt" bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasi - bu miya ishini tushunishga intilish, inson ongining sirlarini ochish va inson aqlining ma'lum darajasiga ega mashinalar yaratish muammosi. Intellektual jarayonlarni modellashtirishning asosiy imkoniyati shundan kelib chiqadiki, miyaning har qanday funksiyasi, cheklangan miqdordagi so'zlardan foydalangan holda qat'iy bir ma'noli semantikaga ega tilda tasvirlangan har qanday aqliy faoliyat printsipl ravishda elektron raqamli kompyuterga o'tkazilishi mumkin [3].

Muhokama va natijalar

Sun'iy intellektning qo'llanilayotgan sohalarni ko'rib chiqamiz. Sun'iy intellekt tizimlari kosmik kemalarni qurish, sanoatda metall va yog'ochlarga ishlov berish, oziq-ovqat va yengil sanoat, yoqilg'i sanoati, mashinasozlik, transport va xizmat ko'rsatish sohalari, shuningdek, turizmni qo'llab-quvvatlash sohalarida keng qo'llaniladi.

Transport sohasida uchuvchisiz transport vositalari rivojlanmoqda. Uchuvchisiz apparatlarga qiziqish har kuni ortib bormoqda. Ushbu qurilmalar yer bilan ikki tomonlama aloqa o'rnatadigan radioperidatchik orqali bog'lanadi. Qurilma GPS datchigi yordamida fazoda harakatlanishni kuzatadi va uning bosh qismida biometrik sensorlar mavjud bo'lib, ular tezlik, balandlik va tezlanishni o'lchab boradi. Bu holatda, yerdan aloqani uzmasdan, barcha ma'lumotlar doimiy ravishda yetkazib beriladi. Bu, o'z navbatida, yerdan turib uchuvchisiz apparatni boshqarishga imkon beradi. Ayniqsa, bunday qurilmalar inson hayoti uchun xavfli bo'lgan joylarni ko'rish, o'rganish va tadqiq qilishda juda foydali natijalar berishi mumkin. Boshqaruvchi kerakli ma'lumotlarni olgach, apparatning topshirig'ini o'zgartirish yoki vazifani tugatishga buyruq berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu vazifaning to'liq va o'z vaqtida bajarilishini ta'minlaydigan muhim omil hisoblanadi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligida sun'iy intellektni qo'llash bir qator

muammolarni hal qilishda yordam beradi. Masalan, fermerlar yovvoyi o'tlarga qarshi kurashishda ishchi kuchidan ma'lum bir haq evaziga foydalanishgan. Ushbu an'anaviy usul ko'p vaqt va mehnat talab qilardi, samaradorligi esa unchalik yuqori bo'lmagan, yaxshi natija olish esa qiyin edi. Sun'iy intellektning rivojlanishi fermerlar uchun "Avtomatik begona o'tlarni tozalash" deb nomlanuvchi yangi imkoniyatlar yaratdi. Bu jarayon robotlar va sun'iy intellektga asoslangan mashinalar yordamida amalga oshiriladi, bunda lazer nurlari qo'llaniladi [5]. Robotlar dala maydonini o'rganib chiqib, o'zlarida mavjud dasturlar orqali begona o'tlarni aniqlashadi. Keyin esa lazer yordamida bu begona o'tlarni yo'q qilish vazifasini bajaradilar. Bunday tizim fermerlarga ancha qulayliklar taqdim etadi, chunki u hosildorlikni oshirishga, raqobatchilarini ortda qoldirishga va ish jarayonlarini yuqori darajada texnologik rejalashtirishga imkon beradi.

Sun'iy intellekt turizm sohasida ham keng qo'llanilmoqda va bu sohadagi xizmatlarni yaxshilash, mijozlar tajribasini oshirish va operatsiyalarni samarali boshqarish uchun muhim rol o'ynamoqda. Quyida sun'iy intellektning turizmga qanday qo'llanilishini ko'rib chiqamiz:

Shaxsiylashtirilgan tajriba: Sun'iy intellekt mijozlarning oldingi sayohatlari, qiziqishlari va xohishlariga asoslanib shaxsiylashtirilgan tavsiyalar beradi. Misol uchun, sayohatchilarga ularning didiga mos keladigan joylar, mehmonxonalar yoki faoliyatlar taklif qilinadi.

Chatbotlar va mijozlarga xizmat ko'rsatish: Turizm kompaniyalari va mehmonxonalar sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanib, mijozlarga 24/7 xizmat ko'rsatadilar. Bu xizmatlar mijozlar savollariga tez javob berish, rezervatsiyalarni amalga oshirish yoki muammolarni hal qilishda yordam beradi.

Rejalashtirish va rezervatsiya jarayoni: SI algoritmlari sayohatlarni rejalashtirish jarayonini osonlashtiradi. Mijozlar uchun eng yaxshi narxlar, parvozlar va mehmonxonalarni topishda yordam beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar kelajakdagi sayohatlarni optimallashtirishda foydalaniladi.

Sun'iy intellekt (SI) kundalik hayotimizga tezkor kirib kelmoqda va bu jarayonning ijobiy tomonlari bilan bir qatorda salbiy oqibatlari ham bor. Eng muhim xavflardan biri ishsizlikning oshishi bo'lishi mumkin. Texnologiyalar takomillashgan sari, SI va robotlar ko'plab vazifalarni amalga oshira oladi, bu esa insonlarning mehnatga bo'lgan ehtiyojini kamaytirishi ehtimolini oshiradi. Sun'iy intellekt xodimlardan farqli ravishda dam olishni talab qilmaydi, mehnat haqi olmaydi, sog'lik bilan bog'liq muammolarga ega emas va uzluksiz ishlashga qodir. Bundan tashqari, kelajakda sun'iy intellekt huquqiy hujjatlarni o'qish yoki tibbiy maslahatlar berish kabi murakkab xizmatlar ko'rsata boshlaydi. OpenAI

asoschisi Sem Altman [6]bu texnologiyalarning besh yil ichida yuqoridagi sohalarda faoliyat yuritishini ta'kidlagan. Bu esa, SI insoniyatning hayotiy qarorlariga ta'sir ko'rsatishi va hatto odamlar uchun qaror qabul qilishga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Shunday qilib, sun'iy intellektning tez rivojlanishi inson hayotining ko'p jabhalariga ta'sir etadi, va uning salbiy oqibatlarini oldini olish uchun ehtiyot choralarini ko'rish muhimdir. Vaqt o'tishi bilan bu texnologiyalar qanday yo'nalishda rivojlanishi va odamlarning kundalik hayotiga qanchalik ta'sir qilishi aniq bo'ladi.

Yana bir xavfli jihati shundaki, kelajakda insoniyat robotlar ustidan nazoratni yo'qotishi mumkin. Ba'zi olimlar sun'iy intellektni insoniyat uchun apokalipsisga olib kelishi mumkin bo'lgan texnologiya deb hisoblashadi. Bu qarashlar hozircha taxminga asoslangan bo'lishi mumkin, ammo shuni tan olish kerakki, bugungi kundagi hayotimizni sun'iy intellektsiz tasavvur qilish qiyin. U bizni atrofimizdagi ko'plab jarayonlarda qo'llab-quvvatlamogda. Muhimi, sun'iy intellektdan samarali foydalanib, hayotimizdagi qiyinchiliklarni yengillashtirish, vazifalarni tezroq va sifatli bajarishga erishishdir. Sun'iy intellekt shiddat bilan rivojlanishda davom etmogda, va olimlar unga yangi funksiyalarni yuklab, turli sohalarda qo'llash imkoniyatlarini kengaytirmogdalar.

Xulosa va takliflar

Taraqqiyot to'xtatilishi mumkin emas, ayniqsa hozirgi tezkor va globallashtirgan jamiyatda, g'oyalar va raqobat almashinuvi shiddat bilan davom etmogda. Sun'iy intellekt shu qadar tez hayotimizga singib ketdiki, endi hozirgi turmush tarzimizni u holda tasavvur qilish qiyin. U bizning har bir ishimizda ishonchli yordamchiga aylangan. Sun'iy intellekt insoniyatni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqib, vaqt va resurslarni tejashga ko'maklashgan. Ammo ba'zi olimlar uning salbiy tomonlarini ham unutmaslik kerakligini uqtirmogda. Agar sun'iy intellekt hayotimizda shunday keng tarqalishda davom etsa, kelajakda insonlar vazifalarni bajarishda faqat unga suyanib qolishi, natijada mustaqil fikrlash, o'z zimmasiga javobgarlik olish va mas'uliyat hislarini yo'qotish xavfi tug'ilishi mumkin. Bu holatlar taxmin bo'lishiga qaramay, hozir sun'iy intellektdan voz kechish tobora qiyinlashib bormogda. Shuning uchun asosiy maqsadimiz sun'iy intellekt imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanib, insoniyat taraqqiyotini yuksaltirishda uni muvaffaqiyatli jalb qilish, har bir sohada resurslarni tejash usullarini topishdan iborat. Sun'iy intellektsiz yangi jamiyat qurish hozircha murakkab bo'lsa-da, yangi g'oya va fikrlar insoniyatni yangi taraqqiyot bosqichlariga olib chiqishi aniq. Sun'iy intellekt (SI) bo'yicha tadqiqotlar inson miyasi faoliyatini tushunish, inson ongining sirlarini ochish va aqlga ega mashinalar yaratish maqsadini ko'zlaydi. Intellektual jarayonlarni modellashtirish imkoniyatlarining asosi shundaki, miyaning har qanday

funksiyasi qat'iy semantik ma'noga ega til yordamida ifodalanib, elektron kompyuterga o'tkazilishi mumkin. Oxirgi yillarda sun'iy intellekt va siyosat mavzusidagi nashrlar sonining ortishi tendentsiyasi kuzatilmoqda. Biroq, ushbu nashrlarning ko'pchiligi bevosita siyosatshunoslikning markaziy muammolariga tegishli emas. Ular asosan, texnik fanlar, texnologiya falsafasi, raqamli kommunikatsiya kabi mavzularni o'z ichiga olgan jurnallarda chop etiladi. Kelajakda esa siyosatshunoslar sun'iy intellekt texnologiyalariga katta qiziqish bildirishi mumkin. Shu sababli, sun'iy intellekt kelajak fanidir, deyishga barcha asoslar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Filipova I.A Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish. - Samarqand, 2022-yil, 7-bet.
2. Filipova I.A Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish. - Samarqand, 2022-yil, 4-bet.
3. Komilova R.Sh. Abdulatipova M.A. Sun'iy intellekt // 2013 yilda nashr etilgan, 2013 yil may soni, Iqtisodiyot fanlari.
4. Pardayeva D.N. Niyozov F.X. Xushboqov I.U. Sun'iy intellekt tarixi, rivojlanish bosqichlari hamda insonlar hayotidagi o'rni. Экономика и социум №3(106)-2 2023.
5. Usmonqulov J.E. Kubayeva S.A Qishloq xo'jaligida. Sun'iy intellekt: an'anaviy dehqonchilik muommolarini hal qilish uchun zamonaviy sun'iy intellektidan foydalanish O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari. International Scinentic and Practial Confernce 12-13 may.
6. Feokitsitova O. Sun'iy intellekt rivojlanish surati hatto olimlarni ham qo'rqitmoqda: aqlli robotlar insoniyatga qanday tahdid solmoqda. Forum kuni.3.11.2021.